

ANNO XLVII - N. 3

SETTEMBRE 1992

AFRICA

Rivista trimestrale di studi e documentazione
dell'Istituto Italo-Africano

ESTRATTO

MARCO BASSI

**SVILUPPO PARTECIPANTE E SISTEMI TRADIZIONALI:
IL CASO DEI BORANA DELL'ETIOPIA**

ROMA 1992

SVILUPPO PARTECIPANTE E SISTEMI TRADIZIONALI: IL CASO DEI BORANA DELL'ETIOPIA (*)

di Marco Bassi (**)

Lo sviluppo partecipante

Nel concetto contemporaneo di cooperazione allo sviluppo la comunità locale sta assumendo un ruolo sempre più determinante. La crescita delle responsabilità attribuite a tali comunità è stata richiamata in un rapporto ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel quale si osserva come una ventina di anni fa si parlasse di *community development*, attribuendo quindi alla comunità beneficiaria di un progetto un ruolo fondamentalmente passivo. Dalla metà degli anni '80 l'enfasi si è spostata sul *community participation*, per arrivare, infine, al *community management*, un'espressione che compare sempre più spesso nel linguaggio tecnico relativo ai progetti di distribuzione idrica e di miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (WHO: 136-8) (1).

Alle base di una tale evoluzione vi è senza dubbio il sempre più

(*) L'argomento dell'articolo è uno dei vari temi svolti dall'autore nella sua tesi dottorale dal titolo «I Borana dell'Etiopia. Forme associative e decisionali di un'etnia pastorale», frutto di una ricerca sul campo svolta tra gli anni 1986-1991. L'autore si vale dell'occasione per rinnovare il suo ringraziamento all'Istituto Italo-Africano, al Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi (Istituto Universitario Orientale di Napoli) e allo *Institute of Ethiopian Studies (Addis Ababa University)*.

(**) Dottore di ricerca in Africanistica all'Ist. Universitario Orientale di Napoli. Attualmente lavora per SNV (Netherlands Development Organization) come coordinatore di ricerca per una fase di studio di un progetto di sviluppo integrato presso i Dasanetch (Etiopia meridionale).

(1) Il rapporto si basa su Warner e Lauger (1991) e su Beyer (1987).

diffuso riconoscimento dei fallimenti relativi alle politiche di sviluppo basate su un'imposizione dall'alto di modelli e tecnologie non adatti alle particolari situazioni locali, siano esse di natura economica, sociale o ambientale. Tale consapevolezza matura nel periodo di crescita dell'antropologia applicata che ha caratterizzato gli ultimi trenta anni, contribuendo a porre in maggiore rilievo il punto di vista della popolazione locale nella pianificazione e nell'esecuzione di progetti di sviluppo (Murphy 1990:17). Mentre l'antropologia applicata forniva un quadro teorico e concettuale (Chaiken e Fleuret 1990:13), a livello pratico, specialmente negli ultimi dieci anni, i responsabili e gli esperti delle varie agenzie e organizzazioni impegnate sul campo rivalutavano il valore del patrimonio di conoscenze delle comunità locali e l'importanza del ruolo attivo che queste possono assumere nel controllo e nella gestione dei progetti e delle iniziative di sviluppo. Tale prospettiva trova, forse, la sua espressione più diretta nella formulazione dei principi relativi al *primary environmental care*, elaborati essenzialmente sulla base dell'esperienza derivata dall'attuazione del programma di *primary health care*. Il *primary environmental care* viene definito come un processo per il quale i gruppi o le comunità locali si organizzano, con vari gradi di aiuto esterno, per applicare le loro conoscenze e capacità alla cura delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente, soddisfacendo al contempo i loro bisogni (WHO: 131-132)⁽²⁾. Uno dei punti chiave di un tale metodo è, dunque, il coinvolgimento della comunità locale, non solo nella fase di realizzazione di un progetto e nell'attuazione successiva dello stesso, ma anche nella fase di pianificazione, attribuendo alle comunità locali il giusto peso decisionale. E' quindi appropriata l'espressione 'sviluppo partecipante' che, con accezione più ampia, gli antropologi impiegano per descrivere tutte quelle iniziative che mirano ad un coinvolgimento diretto delle comunità locali (Chaiken e Fleuret 1990).

Se però è vero che l'importanza e il valore delle comunità locali nelle iniziative per lo sviluppo trova ormai un ampio riconoscimento, bisogna anche osservare che il concetto stesso di comunità locale, per la sua estrema genericità, può prestarsi ad ambiguità applicative. Ciò si osserva specialmente in alcune aree rurali dell'Africa in cui, a partire dall'epoca coloniale, ad una realtà socio-economica di per sé complessa si sono sovrapposti altri modelli, strutture e forme di autorità, dando

(2) Per il concetto di *primary environmental care* il rapporto fa riferimento a Pretty e Sandbrook (1991) e a Borrini (1991).

luogo ad una gamma vastissima di situazioni le cui caratteristiche sono tuttora poco note. Si tratta di una realtà in continua evoluzione (Baxter e Hogg 1990), per la quale non si possono formulare dei principi e delle linee di condotta generalizzabili per ogni contesto; ogni singola situazione deve, invece, essere valutata attraverso studi specifici condotti sul luogo e realizzati nella prima fase di un progetto, come del resto è stato autorevolmente sottolineato da Baxter (1987b). La componente socio-antropologica costituisce senza dubbio un aspetto determinante di tali studi, in quanto, grazie al particolare approccio metodologico di tale disciplina basato su un contatto diretto tra ricercatore e comunità, sul piano pratico favorisce la 'partecipazione' della comunità in tutte le fasi (Baxter 1987a), mentre sul piano teorico permette di valutare in un unico quadro interpretativo sia gli aspetti socio-organizzativi sia gli elementi ideologici e cognitivi che riguardano, tra le altre, anche la sfera economica e produttiva.

In questo articolo si tenterà di affrontare tale problematica in relazione al caso specifico dei Borana dell'Etiopia, un'etnia di lingua oromo di alcune centinaia di migliaia di persone che vivono nella parte meridionale di quell'area che fino ad alcuni anni fa rientrava nella regione Sidamo dell'Etiopia meridionale⁽³⁾.

Ambiente, aree pastorali e divisioni amministrative

I Borana hanno utilizzato il loro territorio in forma pastorale pressoché esclusiva fino al 1983-84, ovvero agli anni in cui una grave siccità ha aggravato una situazione alimentare già compromessa, obbligando i Borana ad affidarsi all'agricoltura per integrare la loro dieta. Nonostante la crescente importanza alimentare dell'agricoltura, l'allevamento resta la principale fonte di alimentazione e di reddito. L'intero sistema cognitivo, simbolico e rituale resta indissolubilmente legato a tutto ciò che riguarda gli animali allevati, mentre sul piano sociologico le relazioni sociali continuano ad essere costruite intorno alle esigenze dei bovini.

Nell'ambiente dei Borana il pascolo e l'acqua, le due risorse ambientali di base della pastorizia, sono elementi strettamente interdipen-

(3) Successivamente il territorio abitato dai Borana è venuto a costituire il nucleo principale della *Borana Administrative Region*, entrata poi a far parte dell'area oromo nel periodo del Governo di Transizione, dopo la caduta di Menghistu. In questo articolo non si fa riferimento ai Borana del Kenya.

denti. Durante le stagioni secche i punti di abbeveraggio scarseggiano e possono essere utilizzati solo i pascoli situati entro una certa distanza dalle fonti di acqua perenne. Tra le varie risorse idriche i pozzi tradizionali costituiscono certamente la risorsa più importante per i Borana dell'Etiopia (Helland 1980:62-3; Upton 1986:23). Tali pozzi, in genere, forniscono una quantità d'acqua insufficiente per coprire la necessità degli animali che potenzialmente potrebbero sopravvivere nel pascolo circostante (Helland 1980:60; Upton 1986:26) e tale insufficienza ne fa la risorsa naturale critica, in quanto determina la limitazione del numero di animali presenti nel territorio. L'accesso al pascolo nelle stagioni secche è quindi materialmente subordinato all'accesso all'acqua perenne, in particolare ai pozzi, e pertanto risulta secondario tanto sul piano economico quanto su quello normativo.

I pozzi sono disposti a gruppi nelle località in cui gli acquiferi si trovano a profondità accessibili, di solito tra i 10 e i 40 metri. Le notevoli distanze che generalmente intercorrono tra i raggruppamenti di pozzi determinano la suddivisione del territorio in aree pastorali abbastanza distinte; ogni area pastorale consiste essenzialmente in un raggruppamento di pozzi con intorno un certo numero di piccoli villaggi⁽⁴⁾ disposti, in ordine sparso, entro un raggio di mezza giornata di cammino per una mandria al pascolo⁽⁵⁾. I bovini della varietà borana, particolarmente adattati a tali condizioni ecologiche, bevono ogni tre giorni. Di conseguenza l'utilizzazione di ognuno dei pozzi è organizzata in tre giornate: in ognuna delle tre giornate bevono unità pastorali diverse, per ricominciare il ciclo al quarto giorno. Il turno giornaliero è a sua volta strutturato in una successione di posizioni di accesso, ognuna delle quali è assegnata ad una singola unità pastorale. Ogni unità, quindi, reca i suoi animali a bere secondo un ordine prestabilito (Bassi 1990a; 1992: cap. 5). L'unità pastorale non è costituita semplicemente da un nucleo familiare con la propria mandria, ma piuttosto da varie famiglie — non necessariamente legate da un vincolo di parentela — che uniscono gli animali per ripartirsi i compiti pastorali⁽⁶⁾. Le famiglie

(4) I villaggi consistono in genere di un numero di capanne inferiore alla ventina, ognuna abitata da una donna sposata, dai suoi figli non sposati e dal marito, che può eventualmente avere più mogli e, quindi, far riferimento a più di una casa.

(5) Tale distanza consente alle mandrie di andare a bere e rientrare al villaggio in giornata.

(6) La necessità di suddividere gli armenti per specie e di suddividere ulteriormente i bovini per sesso ed età, per sfruttare al meglio le potenzialità ambientali, impone ad ogni singola famiglia l'esigenza di disporre di un numero di lavoranti superiore a quello normalmente disponibile. Pertanto il lavoro pastorale viene coordinato tra più unità familiari.

che compongono una unità pastorale spesso formano un villaggio, ma altre volte un villaggio comprende due o più unità. La dimensione delle unità pastorali è limitata dalle dimensioni della mandria complessiva dei bovini femmina, che per ragioni pratiche non deve superare i 200 capi circa (Dahl 1979:81).

In epoca imperiale le aree pastorali erano state assunte come le minime divisioni amministrative, le *madda*, con il ruolo prioritario di fornire, attraverso la nomina di capi intermediari, le tasse. Col tempo il termine *madda*, che letteralmente significa 'vena acquifera', ha assunto il significato di 'comunità pastorale' o 'area pastorale'⁽⁷⁾; il suo uso, infatti, permane con quest'ultimo significato anche dopo la trasformazione delle vecchie *madda* in associazioni contadine, avvenuta nel 1975-76 con il riassetto amministrativo post-rivoluzionario. Quest'ultime continuano di fatto a costituire le minime divisioni amministrative e anche dal punto di vista funzionale non si discostano di molto dalle vecchie *madda*. Esse servono, infatti, per la raccolta delle tasse e per la raccolta forzata di una quota di bovini pagati a prezzo di stato. Nell'ultimo periodo del regime di Menghistu si è anche tentato di utilizzarle sistematicamente per la coscrizione forzata dei giovani per la guerra nel nord dell'Etiopia e in Eritrea, un'iniziativa che ha incontrato le resistenze degli stessi leader delle associazioni contadine.

Negli ambienti amministrativi e tra gli operatori dello sviluppo vi è la tendenza ad attribuire legittimità tradizionale alle associazioni contadine, osservando che esse sono state ritagliate dalle vecchie *madda* e che queste tendono a coincidere con le aree pastorali. Se, tuttavia, si analizza la *madda* in termini di comunità pastorale allora bisogna riconoscere che: a) la sua delimitazione spaziale e sociologica non è netta, b) il loro ruolo struttural-organizzativo nel contesto tradizionale è minimo. In riferimento al punto a) si osserva che la distanza che intercorre tra la maggior parte dei gruppi di pozzi adiacenti è tale da consentire ai villaggi situati nella fascia intermedia di accedere potenzialmente ad entrambi i gruppi di pozzi (Cossins 1983:22), così che villaggi adiacenti, e situati nella stessa associazioni contadina o, addirittura, membri di uno stesso villaggio possono utilizzare diversi gruppi di pozzi, ovvero diverse '*madda*'. Così l'identificazione tra *madda* e territorio, tipica delle

(7) In Kenya, dove è mancata la colonizzazione Amhara, il termine *madda* viene inteso solo nel suo significato di « fonte », « sorgente », privato cioè delle implicazioni territoriali.

divisioni amministrative, è univoca solo per la zona più interna dell'area pastorale. In riferimento al punto b) si segnala l'esistenza di alcune assemblee tradizionali che interessano le comunità locali, ma si tratta di assemblee di piccola entità che riguardano essenzialmente il coordinamento delle attività pastorali (Bassi 1992: par. 10.6.5).

Se invece ci si riferisce alle associazioni contadine, quindi alle divisioni amministrative, allora bisogna osservare che nelle assemblee che vengono di tanto in tanto organizzate dalle tali associazioni nessuna delle procedure tipiche delle assemblee tradizionali viene messa in atto. In esse si provvede solo a trasmettere verso il basso gli ordini provenienti dall'amministrazione, in netto contrasto con il processo decisionale che, nelle assemblee tradizionali, fluisce dal basso verso l'alto con dinamiche, procedure e modalità tipiche (Bassi 1992: cap. 10).

E' quindi chiaro che le *madda*, intese come comunità pastorali, e le associazioni contadine rappresentano due entità del tutto diverse. La leadership delle associazioni contadine agisce da intermediaria tra l'amministrazione e la comunità locale; pur essendo costituita quasi esclusivamente da persone borana è fortemente differenziata da quella tradizionale. Né a questo livello di base né ai livelli amministrativi più alti si registra una sovrapposizione delle cariche relative al contesto statale con quelle relative al contesto tradizionale dei Borana e si riconosce, in ogni caso, che alcune questioni ricadono sotto la competenza dei leader tradizionali, per esempio l'accesso ai pozzi e ai pascoli o le questioni familiari e matrimoniali, mentre altre ricadono sotto la competenza dell'amministrazione, come il pagamento delle tasse o la raccolta delle quote (Bassi 1992: par. 2.3.1).

Clan e diritti di proprietà

Per i Borana l'appartenenza ad un determinato gruppo di discendenza è assai più significativa dell'appartenenza ad una determinata *madda*. Il sistema di discendenza dei Borana, patrilineare e segmentario, fornisce una struttura classificatoria dell'intera popolazione. Mentre il luogo di residenza può facilmente cambiare, la sezione di discendenza viene formalmente attribuita ad ogni individuo con la cerimonia di assegnazione del nome e resta la stessa fino alla sua morte. In base a tale sistema i Borana sono divisi in due metà esogamiche, ognuna delle

quali suddivisa in vari clan, a loro volta suddivisi in lignaggi e, infine, in lignaggi minimi⁽⁸⁾.

A differenza di quanto avviene presso molte etnie pastorali dell'Africa, i gruppi di discendenza dei Borana non hanno implicazioni territoriali di alcun genere: i membri di ogni sezione di discendenza vivono sparsi nel territorio, i membri delle diverse sezioni di discendenza vivono frammisti tra loro a tutti i livelli residenziali e, infine, non si registra alcuna associazione particolare tra sezioni di discendenza e aree territoriali.

I clan, pur essendo territorialmente sparsi, a livello economico e politico-organizzativo costituiscono importanti gruppi corporati. Su base annuale viene infatti organizzata l'assemblea di clan, un evento che interessa tutti i membri del clan ovunque essi vivano⁽⁹⁾. Gli agnati aventi diritto possono partecipare in prima persona o essere rappresentati da un consanguineo. In ogni caso le decisioni, raggiunte per consenso generale nel corso dell'assemblea, sono vincolanti per tutti, presenti o assenti. Tali assemblee, caratterizzate dallo svolgersi quotidiano di sedute formali all'ombra di un grande albero in prossimità di un villaggio, possono durare per più di un mese.

L'attività corporativa e decisionale del clan riguarda soprattutto la sfera economica. Nel corso di un'assemblea svoltasi nel 1990, si è discusso di assistenza a poveri, di problemi familiari, di problemi relativi a soprusi nella gestione dei pozzi e, soprattutto, della raccolta di fondi relativamente ingenti, destinati sia allo scavo di nuovi pozzi e sia al processo formativo dei nuovi leader istituzionali del clan (Bassi 1992: cap. 11).

Per quanto riguarda l'assistenza ai poveri vige la norma secondo

(8) Presso i Borana, tranne alcune eccezioni, non si tiene memoria di lunghe genealogie. Pertanto anche per i gruppi qui segnalati come lignaggi, e talvolta persino per i lignaggi minimi, non si riesce a tracciare un'ascendenza fino al padre fondatore della sezione. In talune sezioni si trovano anche dei punti di segmentazione intermedi, che determinano l'esistenza di gruppi di clan e di gruppi di lignaggi che a tutti gli effetti costituiscono delle sezioni di discendenza, con tanto di nome distintivo. Per una trattazione più dettagliata si rimanda alla tesi di dottorato (Bassi 1992: 66-72).

(9) In realtà i gruppi corporati, pur essendo sempre corrispondenti a dei gruppi di discendenza, non sempre coincidono con il clan. In talune sezioni possono coincidere con dei gruppi di clan, in altre con dei gruppi di lignaggio o con i lignaggi. In altre, infine, il livello strutturale del gruppo di discendenza coinvolto sul piano corporativo può variare in base alle esigenze dell'anno. In tutti i casi però, i Borana continuano a chiamare tali assemblee *kora gosaa* («assemblea di clan») e per semplicità di esposizione continuerò a riferirmi ai gruppi corporati con il termine clan. Per una trattazione sistematica della questione si rimanda al paragrafo 12.2 della tesi di dottorato (Bassi 1992).

cui i consanguinei vengono chiamati a consegnare una mucca a chi ha perso, per cause di forza maggiore, i suoi armenti, iniziando da coloro che nell'albero genealogico risultano essergli più vicini⁽¹⁰⁾; in questo modo si tenta di garantire la sopravvivenza del nucleo familiare come unità economicamente autonoma.

Per lo scavo dei pozzi in passato il clan forniva direttamente bovini da sacrificare sul luogo dei lavori per sfamare i lavoratori. Dopo la siccità del 1983-84 si è reso disponibile l'aiuto delle organizzazioni internazionali nella forma *food for work* e, successivamente, è stato anche possibile ricorrere ai macchinari del TLDP (*Third Livestock Development Project*). In particolare è stato necessario il denaro liquido, sia per coprire la parte delle spese richiesta ufficialmente dalle organizzazioni donatrici, sia per pagare impiegati corrotti di alcune di tali organizzazioni e sia, infine, per pagare regolarmente il servizio fornito dal TLDP.

La selezione dei leader istituzionali nell'ambito del clan è un impegno squisitamente politico. Tuttavia anche tali questioni hanno importanti risvolti economici. I leader, infatti, prima di poter esercitare la loro autorità istituzionale nell'ambito del clan devono passare per un lungo processo formativo, consistente nella permanenza per almeno otto anni, ma spesso 16 o più, in uno degli *yaa'a* dei Borana. Questi ultimi sono dei villaggi itineranti cui è attribuito il compito di adempiere ad un ciclo cerimoniale relativo al sistema gada (*yaa'a gadaa*) o al *qaallu* (*yaa'a qaalluu*)⁽¹¹⁾. Durante tale permanenza i leader selezionati apprendono i valori e le normative che caratterizzano la vita sociale dei Borana. Le risorse necessarie per il mantenimento degli *yaa'a* e per effettuare le cerimonie sono fornite dai membri degli stessi villaggi; poiché l'onere è considerevole, tali spese non possono essere affrontate dai singoli individui scelti e, quindi, il clan se ne fa carico.

Nel corso dell'assemblea cui ho assistito le somme stanziare per i vari usi sono state ripartite tra le varie famiglie nucleari o estese che compongono il clan⁽¹²⁾, in misura proporzionale alle possibilità di ognuno di tali gruppi.

In sintesi, tutto ciò che richiede uno sforzo economico significativo

(10) La normativa e la prassi relativa è in realtà assai articolata. Per ulteriori dettagli si rimanda a Dahl (1979:173-4) e a Bassi (1990b).

(11) Si tratta di istituzioni complesse che, per ragioni di spazio, non possono essere discusse in questo contesto. La ricca etnografia comprende Pecci (1941), Haberland (1963) Asmaron Legesse (1973), Baxter (1978). Per una presentazione introduttiva si rimanda a Bassi (1988).

(12) Mentre per l'assistenza ai poveri si consegnano direttamente mucche, per le altre attività si parla in termini di mucche, ma in pratica si raccoglie il valore equivalente in denaro.

— si tratti dell'assistenza economica ai poveri, delle spese necessarie per manipolare le risorse ambientali di base o per la formazione della leadership — passa per il clan e per la sua struttura organizzativa. Tale situazione del resto presenta una perfetta coerenza logica con i principi relativi alla trasmissione dei diritti di proprietà nell'ambito del nucleo familiare. I diritti di proprietà sulle risorse, infatti, passano ai figli maschi, in particolare al primogenito, ed è pertanto comprensibile che la competenza sulle questioni che riguardano la proprietà ricada, proprio perché la proprietà è trasmissibile, nell'ambito dei gruppi di discendenza.

Prima di approfondire tale argomento è bene discutere il concetto di proprietà che, come noto, nel contesto tradizionale africano non va inteso in senso assoluto. Infatti anche se una persona dispone di diritti particolari di possesso, di gestione o di controllo di un bene o di una risorsa tale persona non può disporre di quel bene o di quella risorsa in forma esclusiva, in quanto è soggetta ad obblighi precisi, di varia natura, nei confronti di altri. Nel caso specifico dei Borana è opportuno introdurre un'importante distinzione tra quelli che sono diritti trasmissibili di generazione in generazione e i semplici diritti di accesso, o di utilizzazione, di una risorsa. Mentre i primi sono di natura permanente e restano di generazione in generazione nell'ambito di un determinato gruppo sociale, la famiglia patrilineare, i secondi sono di carattere temporaneo, vengono acquisiti sotto la spinta di particolari situazioni contingenti e cessano di essere esercitati al termine di tale situazione. Per comodità di linguaggio definiamo i primi, proprio perché ereditabili, *diritti di proprietà*, con l'avvertenza che anch'essi sono soggetti, come si vedrà tra breve, a obbligazioni di natura collettiva.

Nell'affrontare il problema della trasmissione dei diritti di proprietà è bene distinguere tra il bestiame e l'accesso alle risorse naturali, in quanto le due risorse presentano caratteristiche diverse e sono soggette a regolamentazioni diverse.

Il bestiame è il bene più immediato, in quanto è quello che consente in maniera diretta la sopravvivenza. Bisogna però distinguere ulteriormente tra animali maschio, che fundamentalmente costituiscono un semplice prodotto consumabile direttamente o vendibile, e gli animali femmina, che, oltre a ciò, costituiscono anche un mezzo di produzione e riproduzione. Per questa ragione la normativa e le pratiche riguardanti la trasmissione del bestiame si focalizzano sui bovini femmina. I diritti di controllo e di gestione su tali animali non sempre passano al figlio alla morte del padre. L'istituzione detta *bandhura* (letteralmente «cordone ombelicale») permette, infatti, il trasferimento dei diritti di

proprietà su alcuni animali, appartenenti alla mandria paterna, al momento del matrimonio del figlio. Le mucche *handbura* vengono selezionate durante la cerimonia di assegnazione del nome al bambino. Mentre il bambino cresce, la mandria *handbura*, consistente nelle mucche originarie e nei nuovi nati femmina, si riproduce. Al momento del matrimonio i diritti di proprietà su tali animali da potenziali⁽¹³⁾ si trasformano in effettivi, consentendo al figlio di formare un'unità familiare autonoma dal punto di vista economico e, quindi, decisionale⁽¹⁴⁾. Pertanto è la riproduzione delle mucche *handbura* a consentire la promozione dell'individuo e, con essa, ad assicurare la continuità del gruppo. I due fenomeni sono strettamente correlati e rientrano, di conseguenza, nello stesso dominio concettuale, come emerge dall'interpretazione del simbolismo inerente alla mistura versata sul dorso delle prime mucche *handbura*. Tale mistura si compone dei capelli del bambino rasati nel corso della cerimonia, di latte e dei resti di una parte del cordone ombelicale del bambino conservato dalla madre. I capelli, per effetto metonimico, rappresentano l'individuo e, quindi, i suoi diritti personali nei confronti dell'animale sul quale vengono versati. Il latte è, per i Borana, simbolo stesso di abbondanza, fertilità, prosperità, riproduzione ed è teso a favorire, per associazione metaforica, la riproduzione dell'animale e, indirettamente, quella dell'individuo rappresentato dai capelli. Il cordone ombelicale del bambino, l'elemento più importante della mistura, rappresenta simbolicamente la linea riproduttiva che lega il bambino alla sua ascendenza e, quindi, la continuità del gruppo, una continuità che si proietta nel futuro. Tale elemento introduce, a fianco dei diritti individuali rappresentati dai capelli, un'importante dimensione collettiva nei diritti sull'animale stesso: l'animale, e con esso l'individuo che ne assumerà il controllo, non è un elemento a sé stante, ma ha significato solo nel contesto della continuità del gruppo di discendenza e della relativa mandria che viene trasmessa di generazione in generazione.

Le mucche che, alla morte del padre, non sono ancora passate sotto la gestione dei figli, vengono ereditate dal figlio primogenito, compresi gli eventuali animali *handbura* dei fratelli non sposati. Il figlio primogenito, assieme alla mandria residua, assume a tutti gli effetti le

(13) Infatti fino a quel momento il padre continuerà a disporre di tali animali come meglio crede, salvo per il fatto che non dovrebbero essere ceduti all'esterno del gruppo familiare.

(14) Non sempre il figlio si separa dalla famiglia estesa. Se resta presso il padre, formando una famiglia estesa localizzata, resta sostanzialmente legato all'autorità paterna. Può comunque decidere di alienarsi e trasferirsi in qualsiasi momento.

responsabilità del padre deceduto, inclusi gli obblighi di fornire assistenza economica ai suoi fratelli eventualmente in difficoltà e quelli di fornire per primo, a nome dell'intero gruppo di consanguinei stretti, un eventuale animale richiesto dal clan. Tali responsabilità sono anch'esse legate all'idea di fondo per cui gli animali cadono sì sotto il controllo di un singolo individuo, ma ai diritti individuali si sovrappongono dei diritti collettivi relativi all'insieme del gruppo di discendenza. Tali diritti collettivi vengono espressi in forma simbolica nel corso della cerimonia *manbidida*, cui partecipano esclusivamente i membri di uno stesso clan o di uno stesso lignaggio. I partecipanti portano nel sito cerimoniale il loro bestiame e lo rinchiodano in un grande recinto comune. Il recinto è il simbolo dei diritti di proprietà/controllo sugli animali ivi rinchiusi. Il termine che designa la sua entrata, *karra*, è usato nell'espressione «*abbaa karraa*' («padre dell'entrata del recinto») per designare un padre di famiglia nei processi di redistribuzione, quando cioè si vogliono sottolineare i suoi diritti di proprietà sulle mucche⁽¹⁵⁾ (Bassi 1992: par. 6.5.2).

Passando alla trasmissione dei diritti di accesso alle risorse naturali si inserisce un nuovo importante elemento: l'investimento, inteso, in senso lato, come la destinazione di risorse di varia natura per iniziative atte a valorizzare a lungo termine l'ambiente o, più in generale, a migliorare le capacità organizzative di un gruppo. Nessun individuo e nessun gruppo può vantare diritti particolari di accesso alle risorse naturali se non subordinatamente ad un investimento, effettuato in bovini, denaro o mano d'opera, che renda sfruttabile la risorsa stessa. Se l'impegno posto risponde alle esigenze di utilizzazione ordinaria, per esempio nei lavori di sistemazione stagionale di uno stagno, i diritti di accesso acquisiti si riferiscono alla sola stagione per la quale il lavoro è stato fornito. Se, invece, si tratta di opere considerevoli che permettono uno sfruttamento a lungo termine della risorsa, i diritti di accesso acquisiti diventano permanenti e trasmissibili di generazione in generazione. Si vengono, cioè, ad acquisire dei veri e propri diritti di proprietà. Il caso classico è quello dello scavo dei pozzi. In genere, una persona si fa carico del coordinamento dei lavori e fornisce parte delle risorse. Tale persona verrà considerata *abbaa eelaa*, «padre del pozzo» ed avrà sem-

(15) La stessa persona viene chiamata *abbaa waraa* («padre di famiglia») quando invece si vuole sottolineare la sua responsabilità su di un gruppo umano, oppure *abbaa looni* («padre delle mucche») quando si vuole indicare la sua responsabilità su degli animali fisici, come nel contesto dell'abbeveraggio.

pre diritto di accedere al pozzo con la sua unità pastorale nella prima posizione di abbeveraggio.

Poiché le risorse necessarie per lo scavo di un pozzo sono troppo considerevoli per essere fornite da una singola famiglia, il clan dell'*abbaa eelaa* si fa carico del resto della spesa, fornendo bovini, o il denaro equivalente, ripartiti tra i vari lignaggi che lo compongono. Come contropartita il clan nell'insieme acquisisce diritti permanenti di accesso al pozzo, che si esprimono nel fatto che un certo numero di posizioni di abbeveraggio sono riservate a unità pastorali guidate da membri del clan⁽¹⁶⁾.

I diritti permanenti di accesso ai pozzi vengono ereditati dal primogenito maschio. Anche in questo caso il primogenito assume a tutti gli effetti le responsabilità del padre deceduto, permettendo ai suoi fratelli sposati, se lo desiderano, di restare al suo stesso villaggio e, quindi, di tenere le mucche in un'unica unità pastorale. In tal modo l'intero gruppo di consanguinei stretti manterrà l'accesso al pozzo. Inoltre, anche in questo caso ai diritti individuali dell'*abbaa eelaa* si sovrappongono dei diritti collettivi, sempre esercitabili nell'ambito del gruppo patrilineare di discendenza. Se, infatti, l'*abbaa eelaa* non risiede nella zona del pozzo, la sua posizione di accesso al pozzo viene utilizzata da un consanguineo, con precedenza per coloro che sono più vicini al «padre del pozzo» nell'albero genealogico. I diritti di accesso al pozzo che già in partenza appartengono al clan sono, invece, collettivi per definizione e, naturalmente, restano sempre nell'ambito del gruppo di discendenza.

L'integrazione residenziale e produttiva

Il corporativismo clanico e le forti implicazioni che i gruppi di discendenza hanno in riferimento al controllo delle limitate risorse comporta una situazione di competitività potenziale tra tali gruppi. In mancanza di istituzioni correttive ciò potrebbe portare all'avverarsi di lotte o faide tra i diversi clan, o alla pratica della razzia reciproca tra le sezioni, come del resto avviene per molti gruppi pastorali⁽¹⁷⁾. Tali eventi,

(16) Anche in questo caso una regolamentazione determina chi, nell'ambito del clan, ha la precedenza nel godimento di tale diritto. Per dettagli si rimanda a Bassi (1990a; 1992: par. 5.4.2.).

(17) A questo proposito Baxter cita i Somali, i Turkana, i Gelluba e i Rendille (Baxter 1070:117).

invece, presso i Borana non si verificano e, al contrario, si registra una forte cooperazione inter-clanica nelle pratiche pastorali ordinarie, un elemento legato alla distribuzione frammista dei clan che caratterizza tutti i livelli residenziali. Senza dubbio il sistema generazionale *gada* e l'istituzione *qaallu* svolgono un'importante azione integratrice agendo tanto nella sfera rituale, quindi in quella cognitiva e simbolica, quanto nella sfera politica (Bassi in stampa; 1992: par. 5.4.1). Tale azione si ripercuote, sul piano produttivo, in una serie di norme e di pratiche che riguardano l'attività pastorale quotidiana e le modalità associative.

In riferimento a quest'ultimo aspetto bisogna innanzitutto considerare che, al livello più macroscopico, in ogni *madda* ci sono numerosi pozzi adiacenti, ognuno controllato da clan diversi; ciò costituisce un primo elemento di commistione clanica tra le unità pastorali, e quindi tra i villaggi disseminati nell'area pastorale.

Ancora più importanti sono i modelli e le normative inerenti allo scavo e all'utilizzazione dei pozzi. Esistono delle coppie o delle terne di clan che, fin dalla fase di scavo, devono istituzionalmente collaborare dividendosi l'investimento (Bassi 1990a; 1992: par. 5.4.1). Ciò determina anche una spartizione dei diritti permanenti e trasmissibili di accesso al pozzo, quindi di proprietà, secondo un modello codificato. Ai diversi clan che partecipano alle spese di scavo vengono assegnate giornate diverse nell'utilizzazione del pozzo. Alcune delle posizioni di abbeveraggio di ogni giornata devono poi essere assegnate a unità pastorali guidate da persone non appartenenti al clan che gestisce la giornata. Più precisamente, la seconda posizione di ogni giornata deve essere assegnata a un *sodda* (letteralmente « affine »), cioè a un membro della metà esogamica opposta a quella cui il clan appartiene⁽¹⁸⁾, oppure a un *sunsu-m*⁽¹⁹⁾, mentre l'ultima posizione di ogni giornata deve essere assegnata a uno qualsiasi persona che si trovasse in provvisoria difficoltà, indipendentemente dall'affiliazione di clan (Bassi 1990a; 1992: par. 5.4.2). La collaborazione istituzionale tra gruppi di clan per ogni singolo pozzo e l'attribuzione di singole posizioni a membri di altri clan sono ulteriori elementi di commistione clanica tra le unità pastorali, ma, soprattutto,

(18) La precedenza viene assegnata a un uomo che ha un legame di affinità diretto con una persona che può vantare diritti ereditabili sul pozzo, ma anche in assenza di un legame reale la posizione deve comunque essere riservata a membri dell'opposta metà esogamica.

(19) I clan o i lignaggi sono vicendevolmente legati a coppie in quella che viene chiamata relazione *sunsu-m*. Per dettagli si rimanda a Bassi (1992: 72-4).

sono elementi che promuovono la cooperazione inter-clanica per il funzionamento e il mantenimento del pozzo.

Infine, anche al livello residenziale più capillare, quello di unità pastorale — quindi all'interno di uno stesso villaggio o di una sua sezione —, si registra un considerevole grado di commistione clanica. Da uno studio condotto nel 1990 nella *madda* di Melbana emerse che, all'interno delle unità pastorali, solo il 59% degli uomini sposati facevano parte di quel gruppo residenziale in virtù di una relazione di consanguineità di vario genere, il 14% dei quali non facevano parte della famiglia estesa ma solo del clan o del lignaggio; il 31% degli uomini sposati di una unità pastorale, invece, facevano parte del gruppo in virtù di una relazione di affinità, che nel 17% dei casi si sovrapponeva ad una relazione *sunsum*; infine, il 10% degli uomini facevano parte del gruppo in virtù di relazioni che non erano basate sulla parentela, ma piuttosto sulla semplice amicizia (70%), un fattore la cui importanza sociologica era già stata indicata da H.S. Lewis (1964), o sul rapporto *sunsum* (30%) (Bassi 1992: cap. 8 e 9). Si vede, dunque, come anche al livello più capillare di unità pastorale le relazioni di affinità, *sunsum* e di amicizia — che abbiamo visto essere i principi che sottendono all'assegnazione di posizioni di abbeveraggio al di fuori del clan nell'utilizzazione di un pozzo — costituiscano degli importanti elementi di cooperazione pastorale, e quindi di commistione residenziale, tra diversi gruppi di discendenza.

Se è vero che l'utilizzazione delle risorse è legata essenzialmente ai gruppi residenziali, non bisogna dimenticare l'inscindibile legame esistente tra investimento e diritti di proprietà su di una risorsa naturale. L'utilizzazione di una risorsa e i diritti di proprietà su di essa sono due aspetti ben distinti del processo produttivo. Il primo aspetto è subordinato a precise regolamentazioni tese, in particolare, a favorire l'integrazione e la cooperazione inter-clanica nelle pratiche produttive quotidiane e nell'organizzazione ordinaria della produzione. Tutto ciò che riguarda i diritti di proprietà, individuali o collettivi, è invece associato indissolubilmente ai gruppi di discendenza, cioè ai quei gruppi che costituiscono la naturale evoluzione della famiglia patrilineare. Bisogna quindi sottolineare il ruolo fondamentale che i gruppi di discendenza — cioè le uniche entità sociologiche che per le loro caratteristiche organizzative ed ideologiche risultano atte ad effettuare investimenti collettivi — vengono ad avere nel creare le condizioni che animano il processo produttivo ordinario, ovvero la manipolazione delle risorse naturali, per mezzo di investimenti, e la loro gestione.

Politiche di sviluppo

Per gestire lo sviluppo delle aree pastorali dell'Etiopia meridionale il *Ministry of Agriculture* dell'Etiopia ha creato un dipartimento, il SORDU (*Southern Rangelands Development Unit*), con sede a Yavello (nella regione Borana). Il SORDU, finanziato dalla World Bank, ha avviato la sua attività in area borana a partire dal 1975. Le prime iniziative furono orientate verso la realizzazione di infrastrutture e di *state ranches*, questi ultimi gestiti direttamente dal SORDU. I *ranches*, che entrarono in funzione agli inizi degli anni '80, accumularono ben presto un pesante passivo, nonostante l'input tecnico e i costi di realizzazione.

Il fallimento dell'esperienza dei *ranches* ha indotto i responsabili del SORDU a ripensare la politica di intervento, coadiuvati in questo anche dagli studi che l'ILCA (*International Livestock Centre for Africa*) aveva nel frattempo avviato sul sistema pastorale, sulle caratteristiche ambientali e sulle potenzialità produttive dell'area dei Borana. Il sistema pastorale tradizionale si andò così delineando come il più efficiente tra le possibili alternative. Gli esperti hanno quindi fornito le indicazioni per migliorare l'efficienza del sistema tradizionale, senza metterne in discussione le caratteristiche costitutive.

Finita la fase di realizzazione dei *ranches* e il potenziamento della infrastrutture, il *Third Livestock Development Project* (TLDP), cioè l'organismo operativo di sviluppo gestito dal SORDU, si è impegnato nello scavo di numerosi nuovi stagni — tra cui alcuni abbastanza grandi da essere in grado di assicurare l'acqua tutto l'anno, almeno in annate normali — e ha fornito, inoltre, scavatrici e altri macchinari a chi lo richiedeva per lo scavo di pozzi in tempi brevi. Il servizio, che veniva regolarmente pagato dai pastori, era molto richiesto in quanto i vari clan erano fortemente impegnati nella realizzazione di nuovi pozzi, facilitati anche dall'aiuto offerto per tale attività da varie organizzazioni attive nell'area nella forma *food for work*.

Il *Third Livestock Development Project*, esaurita la sua funzione di realizzazione di infrastrutture, sta per essere rimpiazzato dal *Fourth Livestock Development Project* (FLDP), che si è posto le finalità di migliorare la commercializzazione del bestiame, di fornire i beni di consumo di base e di stimolare la partecipazione della comunità su iniziative come il miglioramento del pascolo o le pratiche di selezione di razza. Tale piano di intervento vorrebbe porsi nella categoria dello «sviluppo partecipante», in quanto uno dei presupposti dichiarati è il coinvolgimento della popolazione rurale nelle attività dello sviluppo; uno degli aspetti

più importanti consiste nel tentativo di far partecipare le comunità locali alle spese e, quindi, agli investimenti inerenti il loro sviluppo.

I programmi di sviluppo del SORDU per i Borana prevedono la realizzazione delle cooperative di servizio, attraverso le quali le iniziative di sviluppo dovrebbero attuarsi⁽²⁰⁾. Nel quadro di riordinamento rurale post-rivoluzionario di stampo socialista le cooperative di servizio sono delle strutture cui è assegnato il compito di fornire servizi a basso costo alle comunità rurali. Ogni cooperativa di servizio interessa un certo numero di associazioni contadine. Tali strutture sono state pensate per rispondere alle esigenze agricole. In particolare il loro legame strutturale alla divisione territoriale, per cui l'affiliazione all'una o all'altra cooperativa di servizio verrebbe definita in base alla associazione contadina di residenza, è in contrasto con la definizione fluida del territorio che caratterizza il sistema tradizionale borana. Gli esperti dello sviluppo sono parzialmente consci di questo problema e per questo motivo il FLDP negli ultimi anni ha intrapreso, con la partecipazione di un antropologo, degli studi finalizzati all'elaborazione di un modello di cooperativa di servizio adatto alla produzione pastorale. Le preoccupazioni degli esperti sono state rivolte essenzialmente al problema della mobilità dei pastori, cioè a quel carattere essenziale del sistema pastorale borana che permette di rispondere efficacemente alla variabilità ambientale. Ma il problema centrale, a mio avviso, non è tanto quello della mobilità pastorale, pur molto importante, quanto quello delle pratiche relative agli investimenti e dei concetti inerenti la proprietà. Come si è discusso, per i Borana, così come per gli Occidentali, l'investimento dà diritto alla proprietà, cioè a diritti di accesso ad una risorsa naturale trasmissibili di generazione in generazione. Tuttavia, differentemente da quanto avviene in Occidente, tra i Borana la proprietà non è garantita dallo stato, bensì dal gruppo patrilineare: tutto quello che riguarda la proprietà ricade nell'ambito sociologico e concettuale della famiglia patrilineare e del gruppo di discendenza. Per questo motivo ritengo difficile che un borana possa spontaneamente investire in iniziative promosse dalla cooperativa di servizio, così intimamente legata al territorio piuttosto che alla discendenza⁽²¹⁾. Le concezioni borana sulla proprietà non solo

(20) I dati in mio possesso si riferiscono al 1990. Non sono a conoscenza di eventuali cambiamenti di programma eventualmente intervenuti dopo la caduta del Presidente Menghistu.

(21) Del resto è comprensibile che là dove sono necessari spostamenti per accedere con equilibrio alle risorse i gruppi corporati di base non siano le comunità locali, la cui composizione interna non assicura alcuna continuità.

portano gli individui a considerare, in maniera generica, tale struttura inadatta ad un'operazione di investimento, ma, ed è questo il punto cruciale, l'individuo borana non ha nessuna garanzia che il suo investimento possa essere salvaguardato o garantito, specialmente per quel che riguarda la trasmissione di generazione in generazione dei diritti acquisiti. Tale funzione, nel sistema tradizionale, è invece assolta dal clan per mezzo della *kora gosaa* («assemblea di clan») e, più in generale, dalla leadership tradizionale.

Nelle politiche di sviluppo del SORDU, quindi, permane una contraddizione di base: mentre da una parte si tenta di promuovere in ogni modo la partecipazione della comunità locale, dall'altra la stessa impostazione del progetto contrasta tanto con i principi borana relativi agli investimenti sulle risorse naturali e alla loro proprietà, quanto con le loro modalità organizzative. L'ambiguità del concetto di «comunità locale» costituisce senza dubbio un problema di fondo. Il SORDU, riferendosi innanzitutto alle associazioni contadine che per definizione costituiscono delle comunità locali, si muove, almeno ad un'analisi superficiale, in accordo coi dettami teorici dello sviluppo partecipante. In realtà non si tiene in dovuta considerazione il fatto che le associazioni contadine sono strutture amministrative imposte in epoca imperiale e rimaste sostanzialmente invariate fino ad ora. Tali strutture non hanno alcun significato né in relazione alle iniziative di investimento e ai relativi diritti di proprietà, né all'esercizio dell'autorità relativa a questi soggetti. Una volta realizzate, le cooperative di servizio costituirebbero una struttura sovra-imposta che non ha una base tradizionale, continuando così sulla strada intrapresa in epoca imperiale. I Borana dispongono già di strutture organizzative e sono in grado di mantenerle. Perché, allora, invece di valorizzare le strutture già esistenti, si cerca di costruirne di nuove, la cui realizzazione e il cui mantenimento, tra l'altro, sono assai costosi? Evidentemente si richiede una collaborazione diretta con i clan, come del resto fanno i borana dei centri urbani, amministratori o mercanti, cristiani o musulmani, per gli investimenti nel contesto rurale del surplus generato in ambito urbano (Bassi 1992: app. 3).

Se effettivamente si cerca non una vaga «partecipazione» della comunità beneficiaria, ma un suo ruolo attivo nella realizzazione, nella gestione e, soprattutto, nella partecipazione ai costi delle iniziative di sviluppo, è necessario che l'intervento si adegui ai valori della popolazione cui è indirizzato, non il contrario. Per far ciò sono necessari studi socio-antropologici relativi ad ogni situazione specifica ed è necessa-

rio che tali studi vengano poi effettivamente utilizzati per una pianificazione *ad hoc* degli interventi di sviluppo.

MARCO BASSI

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

- ASMARON LEGESSE, *Gada. Three Approaches to the Study of African Society*. New York, The Free Press, 1973.
- BASSI, M., *Sull'organizzazione sociale dei Borana: contributo al dibattito*, «Africa» (Roma), 43 (4), 1988. pp. 523-42.
- , *Il caso Diigalu Tiiti. Strutture sociali e processi produttivi presso i Borana dell'Etiopia*, «Africa» (Roma), XLV (2), 1990a. pp. 261-79.
- , *The System of Cattle Redistribution among the Obbu Borana and its Implications for Development Planning*, in P.T.W. Baxter and R. Hogg (a cura di) «Property Poverty and People: Changing Rights in Property and Problems of Pastoral Development». University of Manchester, Dept. of Social Anthropology and International Development Centre, 1990b. pp. 32-7.
- , *I Borana dell'Etiopia. Forme associative e decisionali di un'etnia pastorale*. Dissertazione di dottorato di ricerca non pubblicata, Istituto Universitario Orientale di Napoli (Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi), 1992.
- , *Gada as an Integrative Factor of Political Organization*, in D. Brokensha (a cura di) «Oromo Studies and other essays in honor of Paul Baxter». Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, in stampa.
- BAXTER, P.T.W., *Stock Management and the Diffusion of Property Rights among the Borana*, in «Proceedings of the Third International Conference of Ethiopian Studies, 1966», III, Addis Ababa, 1970. pp. 116-27.
- , *Boran Age-Sets and Generation-Sets: Gada a Puzzle or a Maze?*, in P.T.W. Baxter e Uri Almagor (a cura di) «Age, Generation and Time: Some Feature of East African Age Organization». London, C. Hurst, 1978. pp. 151-82.
- , *From telling people to listening to them: Changes in approaches to the development and welfare of pastoral people*. International symposium on the African Horn: January 1985, paper N. 8601. University of Cairo (Institute of African Research and Studies) e Manchester Discussion Papers in Development Studies, 1987a.
- , *Apply as directed: Social anthropology new nostrum or old complaint?*, in P. Smith (a cura di) «Project identification in development countries. Identifying better development initiatives in the agricultural and rural sectors». University of Manchester, IPDM, 1987b.
- BAXTER, P.T.W. e HOGG R. (a cura di), *Property, Poverty and People: Changing Rights in Property and Problems of Pastoral Development*. University of Manchester, 1990. pp. 32-37.
- BEYER, M., *Water and sanitation in UNICEF, 1946-86*. New York, UNICEF (History Monograph Series), 1987.
- BORRINI, G., *Lessons learnt in community-based environmental management*. Roma, Istituto Superiore di Sanità, 1991.
- CHAIKEN, M.S. e FLEURET A.K., *Social Change and Applied Anthropology. Essays in Honor of David W. Brokensha*. Boulder (Colorado), Westview Press, 1990.
- COSSINS, N., *The Crucial Centres. Water Production and Well Efficiency in Borana*, JEPSS Research Report No. 12. Addis Ababa, ILCA/RDP, 1983.
- DAHL, G., *Suffering Grass. Subsistence and Society of Waso Borana*. Stockholm, University of Stockholm (Dept. of Anthropology), 1979.
- HABERLAND, E., *Galla Südäthiopiens*. Stuttgart, Kohlhammer, 1963.
- HELLAND, J., *Social Organization and Water Control among the Borana*, in «Five essays on the Stu-

- dy of Pastoralists and the Development of Pastoralism». Bergen, Sosialantropologisk Institutt, 1980. pp. 47-75.
- LEWIS, H.S., *A Reconsideration of the Socio-Political System of the Western Galla*, «Journal of Semitic Studies», 9, 1964. pp. 139-43.
- MURPHY, J., *Farmers Systems and Technological Change in Agriculture*, in M.S. Chaiken e A.K. Fleuret (a cura di) «Social Change and Applied Anthropology. Essays in Honor of David W. Brokensha». Boulder (Colorado), Westview Press, 1990. pp. 17-30.
- PECCI, D., *Note sul sistema delle gada e delle classi di età presso le popolazioni Borana*, «Rassegna di Studi Etiopici», 1, 1941. pp. 305-321.
- PRETTY, J. e SANDBROOK R., *Operationalizing sustainable development at the community level: primary environmental care*, Paper presented to members of the DAC working party on development assistance and the environment, London, International Institute for Environment and Development, 1991.
- UPTON, M., *Production Policies for Pastoralists: The Borana Case*, «Agricultural Systems», 20, 1986. pp. 17-35.
- WARNER D.B. e LAUGERI L., *Health for all: the legacy of the water decade*, «Water international», 16, 1991. pp. 135-141.
- WHO, *Our planet, our health. Report of the WHO Commission on Health and Environment*. Geneva, World Health Organization, 1992.

SUMMARY

In the development programs concerning the Ethiopian Borana local groups are assigned the role of principal group for development initiatives. As such, the project seems to meet the principle of participatory development. However, among the Borana, local communities have very little organizational significance and no say at all on matters regarding rights of property. Such authority is instead attributed to descent groups, which are not localized. In particular, clans have both the organizational capacity to coordinate collective investments on natural resources and the authority to guarantee personal and collective property rights. It is therefore suggested that a direct link with clans and clan leaders would facilitate the participation of the Borana in the development initiatives, especially where the rural community is required to provide a financial contribution.

RÉSUMÉ

Pour ce qui a trait aux initiatives de développement prévues dans les programmes relatifs aux Borana d'Éthiopie, le rôle de «communautés de base» est attribué aux groupements locaux; le projet semble donc s'inspirer aux principes du «développement avec participation». Chez les Borana, cependant, les communautés locales sont très peu organisées et n'ont aucune compétence dans les questions concernant les droits de propriété. Ces compétences sont au contraire reconnues aux «groupements des descendants», qui eux sont dénués de localisation. En particulier, la structure de l'organisation caractérisant ces clans leur permet de coordonner les investissements collectifs sur les ressources naturelles et de jouer le rôle de garants des droits de propriété individuels et collectifs. La présente étude suggère donc une collaboration directe avec les clans et avec leurs chefs, ce qui serait de nature à encourager les Borana à prendre part aux initiatives de développement, notamment à celles qui exigent une contribution financière de la part des communautés rurales.